

Un marco de educación en microbiología centrado en el alumno

Balto

Cómo explicar la importancia de las vacunas a los niños.

Director: Simon Wells, (1995).

Guionistas: Cliff Ruby, Elena Lesser, David Steven Cohen.

Intérpretes (voces): Kevin Bacon, Jimm Cummings, Bon Hoskins, Bridget Fonda, Phil Collins.

Origen de la imagen y ficha en la IMDB: [tt0112453](https://www.imdb.com/title/tt0112453/).

Escrito por: Manuel Sánchez-Angulo
Universidad Miguel Hernández, España

Un marco de educación en microbiología centrado en el alumno

Balto es la típica película de dibujos animados que los papás buscan en las plataformas de vídeo para ponérsela a los más pequeños de la casa alguna tarde de fin de semana mientras nos intentamos echar una siestecita en el sillón. Bueno, reconozco que esa fue mi intención cuando la alquilé y lo cierto es que esperaba que fuera una historia del estilo de *Colmillo Blanco*. En cuanto inicié la proyección, pude ver que salía una abuelita neoyorquina acompañada de su nietecita dando un paseo por Central Park. Allí ven una estatua de un perro y la abuelita le cuenta la historia del monumento a la niña. Entonces comienzan los dibujos animados y yo me eché a dormir.

Cuando me desperté la acción se desarrollaba como esperaba. Los perros guiaban un trineo entre la ventisca liderados por Balto. El trineo llevaba una carga muy valiosa, así que adormilado les pregunté a mis pequeñuelas qué pasaba. Ellas me respondieron: “¡Está muy chula! Los niños del pueblo están enfermos y Balto está llevando medicinas y un suero anti-, anti, ¡anti-diftérico!”. Aquello me espabiló y comencé a seguir la película. Efectivamente, en el trineo portaban suero para tratar un brote de difteria infantil. Como era esperable, Balto y sus compañeros consiguen sobrepasar los peligros de la travesía, llegar al pueblo y salvar a los niños. Y es entonces cuando la acción vuelve a la abuela y la niña del comienzo. Entonces descubrimos que la abuela fue una de las niñas salvadas por Balto, y que toda la historia está basada en un suceso real.

Tuve que volver a verme la película y aunque la historia es bastante tópica: Balto es un híbrido de perro y loba lo que le convierte en el inadaptado del lugar, pero al final es el héroe que salva la situación y que se lleva a la chica; debo reconocer que la película tiene bastantes puntos positivos. La banda sonora es bastante maja, y la película no llega a ser tan melosa

como otras producciones de dibujos animados destinadas al público infantil.

¿Y la historia real que hay detrás de la película? En diciembre de 1924 hubo un brote de difteria en la pequeña ciudad de Nome, en Alaska. Dicha ciudad está justo debajo del círculo polar ártico y permanece completamente aislada por las nieves durante el invierno. La ciudad solo tenía un doctor y cuatro enfermeras. Para empeorar las cosas, las dosis de suero antidiftérico con las que contaban estaban caducadas. Todo el mundo temió que podía repetirse una mortalidad como la de la pandemia de gripe de 1918 que había llegado al 50 por ciento. Se estableció una cuarentena y se calculó que para controlar el brote se necesitaban un millón de dosis. Sin embargo, sólo había 300.000 en Anchorage que podían ser llevadas por tren hasta Nenana, situada a 1.085 kilómetros al este de Nome. Debido a las condiciones atmosféricas el transporte no se podía realizar por avión. Así que se organizó una “carrera de relevos” de trineos. El 27 de enero de 1925 comenzó el transporte. En determinadas localidades del camino esperaba un equipo completo de perros para el relevo y así en tan solo cinco días y siete horas se consiguió llevar las dosis hasta Nome a través de una ventisca en la que se llegaron a alcanzar los -31°C . La gesta fue increíble pues para completar dicha travesía solía necesitarse unos 15 días. El perro-líder del último relevo se llamaba Balto, pero en la gesta participaron un total de 150 perros y 20 “carteros” (el servicio postal era el responsable de los trineos). Las 300.000 dosis permitieron controlar el brote hasta que a mediados de febrero llegó el resto de suero antidiftérico. En total murieron cinco niños debido a dicho brote. La historia tuvo una gran repercusión y sirvió para concienciar a la población de la importancia de la vacunación contra dicha enfermedad. Ideal para introducir el tema de la microbiología y las vacunas a los más pequeños de la casa.

Un marco de educación en microbiología centrado en el alumno

La primera versión de este texto fue publicada en el N°61 del boletín mensual [NoticiaSEM](#), de la Sociedad Española de Microbiología. La imagen utilizada se hace con fines educativos y bajo el artículo 32.2 de la Ley de Protección Intelectual. This text is presented under “Fair Use” or “Fair Dealing” as described in the section 107 of the Copyright Act of 1976. Images are used for educative purposes.